

Plan upravljanja istraživačkim podacima

Opće informacije		
	Ime i prezime predlagatelja	Hrvoje Kušić
	Matična organizacija	Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
	Naziv projekta	Fotokatalitička razgradnja perfluoriranih spojeva u vodi uz Sunčevo zračenje (<i>SoAPperF</i>)
	Upravitelj podacima	Hrvoje Kušić
1.	Prikupljanje podataka i dokumentacija	
	<p>Koje ćete podatke prikupljati, obrađivati, stvarati ili se ponovno njima koristiti? (navedite format, vrstu i opseg podataka)</p>	<p>Podaci će se prikupljati tijekom implementacije <i>SoAPperF</i> tijekom provedbi aktivnosti u istraživačkim ciljevima C₁-C₃, a mogu se podijeliti na dvije vrste: (i) instrumentalni (neobrađeni) podaci, tj. datoteke nastale prikupljanjem podataka softvera analitičke opreme tijekom provedbe analiza u, te (ii) podaci koje stvaraju programski paketi za kvantno-kemijske proračune, koji se mogu dalje podijeliti u "izlazne" (eng. output) i tzv. datoteke "kontrolne točke" (eng. checkpoint). Također će se prikupljati i zapisi unutar C₄, tj. izvješća sa sastanaka. Ipak, treba naglasiti da C₄ ima primarnu ulogu za diseminaciju rezultata projekta putem publikacija te prisustvovanja na konferencijama.</p> <p>Neobrađeni instrumentalni podaci pohranjuju se u binarnim datotekama koje može čitati specijaliziran softver instrumenta, npr. u formatima: .sp (FTIR), .uas (TGA), .rasx (XRD) te slični specifični tipovi formata za druge instrumentalne tehnike koje će se koristiti za karakterizaciju NSSMa (npr. PL, DRS, BET, RS, XPS, EIS, CV). Na sličan način biti će dobiveni i podaci prilikom testiranja NSSMa za razgradnju odabranih PFASova putem kromatografskih uređaja (LC, LC/MS-MS). Kako bi se generirali čitljivi podaci za softver za obradu podataka, podaci će se pohraniti u tekstualne datoteke formata .txt ili .csv. Opseg prikupljenih neobrađenih instrumentalnih podataka u analizama tijekom provedbe <i>SoAPperF</i> projekta iznositi će oko 4 GB. Ovi će se podaci analizirati u Microsoft Excelu i Statistici, rezultirajući pri tome datotekama formata .xlsx, odnosno .stp. Osim ovih podataka, prikupljeni podaci će se sastojati i od SEM i TEM fotografija/prikaza razvijenih materijala.</p> <p>Nadalje, Gaussian generira .log izlazne datoteke i .fchk datoteke. Očekivani opseg ovih podataka generiranih tijekom implementacije <i>SoAPperF</i> projekta iznositi će više od 100 GB. Stvoreni podaci u navedenim datotekama analizirati će Gaussview, MedeA i Multiwfn softverima, pri čemu će se rezultati izvesti u tekstualne datoteke.</p>
	<p>Kako će se podaci prikupljati, obrađivati ili stvarati? (ukratko navedite metodologiju i procese osiguranja kvalitete te načine organiziranja podataka)</p>	<p>Neobrađeni instrumentalni podaci prikupljati će se specijaliziranim softverskim paketima koji upravljaju analitičkim instrumentima te će se pohranjivati u repozitorij računala kojim se upravlja instrumentom. Svi podaci i metapodaci pohraniti će se prema standardiziranom protokolu, tj. uporabom jasnog i jednoznačnog sustava imenovanja datoteka. Sustav imenovanja objedinit će oznaku vrstu sinteze korištenu za pripremu NSSM, identifikator projektne aktivnosti te podidentifikator ukoliko je primjenjivo (npr. oznaka specifičnog puta sinteze), datum nastanka i jedinstveni identifikator operatora. Podaci koji se izvoze u tekstualnom formatu koristit će istu shemu imenovanja. Podaci u tekstualnom formatu dijelit će se unutar istraživačke grupe putem OneDrive platforme za pohranu podataka u oblaku.</p>

		Podaci stvoreni kvantno-kemijskim programskim paketima u okviru C2 također će se pridržavati standardiziranog protokola imenovanja datoteka, pri čemu će uz standardizirani protokol imenovanja, izlazne datoteke sadržavati ulaz podatke koji su se koristili u proračunu, čime se osigurava sljedivost rezultata.
	Koju ćete dokumentaciju i metapodatke ustupiti osim podataka? (navedite koje su informacije potrebne korisnicima kako bi mogli čitati i interpretirati podatke u budućnosti te koji će se standardi koristiti pri tumačenju podataka)	Svi prikupljeni podaci obradit će se u MS Office (.xlsx i/ili .docx), Statistica (.stp) ili Design Expert (.dx) programskim paketima, a sukus podataka prikazat će se u izvješćima u MS Office formatima, u kojima će jasno biti označeni ciljevi projekta i aktivnost koja proizlazi iz istoga (npr. O1, A1.1.; O2, A2.1. itd.), ime istraživača koji je proveo eksperiment i prikupio podatke te broj izvještajnog razdoblja. Svako izvješće sadržavat će opise prikupljenih podataka i pojedinosti o protokolu eksperimenta iz kojeg su podaci proizašli. Izvješća će također biti pohranjena na OneDrive servisu za pohranu u oblaku. Metapodaci izradit će se u tekstualnom formatu, a uključivat će sve informacije potrebne za validaciju rezultata u znanstvenim publikacijama, tj. parametre metode, oznake vrste i modela instrumenta, verziju softvera kojom su prikupljeni instrumentalni podaci te druge instrumentalne parametre vezane uz specifičnosti metode.
2.	Pravna i sigurnosna pitanja	
	Jeste li ograničeni sporazumom o povjerljivosti? Imate li potrebna dopuštenja za prikupljanje, obradu, čuvanje i dijeljenje podataka? Jesu li osobe čiji se podaci pohranjuju informirani o tome i jesu li dali privolu? Kojim ćete se metodama koristiti u svrhu zaštite osjetljivih podataka (GDPR - posebne kategorije osobnih podataka)?	SoAPperF ne uključuje istraživanja koja su ograničena sporazumom o povjerljivosti, te je u skladu s relevantnim nacionalnim i međunarodnim propisima o istraživačkoj etici. Istraživački podaci koji se prikupljaju u okviru SoAPperF projekta pohranjivat će se na takav način da se osjetljivi osobni podaci neće moći otkriti trećim stranama, tj. jedinstvene identifikatore operatera uključene u nazive datoteka osigurat će voditelji projekta (sa HR i SLO strane). Uz navedeno, podaci koji se prikupljaju ne sadrže osjetljive podatke. Projektni zapisnici u okviru C4 neće se otkrivati vanjskim stranama, osim HRZZ-u i ARRS-u, zbog odredbi GDPR-a, dok će publikacije sadržavati ograničeni spektar osobnih podataka sukladno relevantnim pravilima objavljivanja u časopisima.
	Kako će se regulirati pristup podacima i njihova sigurnost? Koji su potencijalni rizici koje treba uzeti u obzir? Kako ćete osigurati sigurnost pohrane osjetljivih podataka?	Neobjavljeni istraživački podaci bit će dostupni samo suradnicima unutar projekta, a voditelji će suradnicima pružiti jedinstvene poveznice za pristup, što će zahtijevati prijavu korisnika putem OneDrive platforme. Platforma OneDrive pruža prvi sloj sigurnosti, dodatno ojačan automatiziranim sigurnosnim kopiranjem povijesti datoteka, čime se smanjuje rizik od nepovratnog gubitka podataka uslijed nenamjernog brisanja/prepisivanja podataka od strane suradnika ili uništenja podataka djelovanjem zlonamjernog softvera. Sigurnosne kopije podataka izrađivat će se tjedno, pri čemu će se pohranjivati u enkriptirane .zip arhive u zaštićenom, nemrežnom okruženju, čime se podaci štite od neovlaštenog pristupa.
	Kako ćete upravljati zaštitom autorskih prava i intelektualnog vlasništva? Tko će biti vlasnik podataka? Koje će se licencije primjenjivati na podatke? Koja će se ograničenja primjenjivati na ponovnu uporabu osobnih podataka?	Istraživanje u okviru SoAPperF neće rezultirati patentom, a rješenja ostalih pitanja prava intelektualnog vlasništva ishodit će se sukladno preporukama matičnih ustanova, FKKT i KI (Slovenija) i FKIT (Hrvatska). Odabrani istraživački podaci neće biti podložni ugovorima te će se objaviti kao otvoreni podaci pod CCo licencijom.
3.	Pohrana i čuvanje podataka	

	Kako će podaci biti pohranjeni i kako će biti napravljena sigurnosna kopija podataka (<i>backup</i>) tijekom istraživanja? Koji su kapaciteti čuvanja podataka kojim raspolazete? Kojim se procedurama koristite za sigurnosnu kopiju (<i>backup</i>)?	Različite inačice podataka pohranit će se pod prethodno opisanim jedinstvenim nazivima datoteka. Prikupljeni podaci analiza pohranit će se na voditeljeve OneDrive račune servisa pohrane u oblaku, koji automatski generira sigurnosne kopije podataka. Također, voditelji će redovito izrađivati sigurnosne kopije podataka u na tjednoj bazi u zaštićenu arhivu .zip formata, pri čemu će imenovanje datoteke jasno ukazivati na točan datum sigurnosne kopije. Ove arhive pohranit će se u izvanmrežnom okruženju za pohranu datoteka, a čuvat će se i održavati tijekom provedbe SoAPperF projekta. Podaci prikupljeni kvantno-kemijskim proračunima pohranit će se na redundantnom nizu neovisnih diskova unutar SAN-a klastera, osiguravajući očuvanje podataka i osiguranje u slučaju kvara pojedinog diska. Nadalje, izlazne datoteke koje generiraju Gaussian kopirat će se s klastera na uslugu OneDrive. Međutim, tzv. checkpoint datoteke neće se redovito sigurnosno kopirati zbog njihove nepraktične veličine (> 4 GB). Svi neobrađeni podaci obrađeni u MS Office programima pohranit će se također na OneDrive servis. Ukupna količina podataka, uključujući sigurnosne kopije, generirana tijekom trajanja SoAPperF iznositi će oko 5 TB.
	Koji je vaš plan čuvanja podataka? U kojim će se formatima čuvati?	Svi prikupljeni podaci sažeti u MS Office formatu (.xlsx, .docx) čuvat će se do 5 godina nakon završetka SoAPperF pohranjeni na oblaku OneDrive servisa. Trajno će se pohraniti oko 50 GB podataka po završetku SoAPperF projekta.
4.	Dijeljenje i ponovna uporaba podataka	
	Kako i gdje će se podaci dijeliti? Na kojem repozitoriju planirate dijeliti podatke? Kako će potencijalni korisnici doznati za podatke?	Dijeljenje odabranih podataka rezultata SoAPperF sa znanstvenom zajednicom ostvarit će se putem repozitorija GitHub i Zenodo. Adresa repozitorija GitHub i Zenodo SoAPperF projekta navest će se u objavljenim znanstvenim radovima i njihovim odgovarajućim dopunskim datotekama, uz web stranicu projekta koju će održavati voditelji i suradnici.
	Ako postoje podaci koji se ne smiju dijeliti (prijavitelji vezani zakonskim, etičkim, autorskim pravila, povjerljivošću i sl.), pojasnite razloge ograničenja.	Podaci prikupljeni tijekom projekta dijelit će se tek nakon uspješne objave rezultata, kako bi se spriječila potencijalna krađa istraživačkih podataka. Zapisnici sa projektnih sastanaka te izvještaji usavršavanja neće se dijeliti s javnošću zbog povjerljivosti podataka.
	Potvrdite da ćete se koristiti digitalnim repozitorijem koji je u skladu s načelima FAIR-a.	GitHub i Zenodo u skladu su s FAIR načelima.
	Potvrdite da ćete se koristiti digitalnim repozitorijem koji održava neprofitna organizacija (ako ne, objasnite zašto ne možete dijeliti podatke na digitalnom repozitoriju koji nije komercijalan).	GitHub i Zenodo održavaju neprofitne organizacije.